

Yanvar, 2026-yil

POSTINFEKSION DAVRDA YURAK-QON TOMIR TIZIMI BUZILISHLARINING
MOLEKULYAR OMILLARI: LONG COVID MISOLIDA

Agzamxodjayeva N.U.¹

Abidova D.E.²

Ruzibakieva M.R.³

¹PhD, Profi University, Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti. Toshkent, O'zbekiston.

²DSc, Respublika Ixtisoslashtirilgan Kardiologiya Ilmiy-Amaliy Tibbiyot Markazi, Poliklinika bo'limi shifokori. Toshkent, O'zbekiston.

³DSc, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Immunologiya va inson genomikasi instituti, hujayraviy terapiya bo'limi yetakchi ilmiy hodimi. Toshkent, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18342863>

Kalit so'zlar: Long COVID, mikroRNK, arterial gipertenziya, gen polimorfizmi, endotelial disfunktsiya.

Kirish.

SARS-CoV-2 infeksiyasidan keyingi uzoq muddatli klinik belgilar majmui — Long COVID ko'plab tizim va organlarning funksional buzilishlari bilan kechib, ayniqsa yurak-qon tomir tizimi tomonidan saqlanib qoluvchi o'zgarishlar bilan tavsiflanadi.

Klinik kuzatuvlarda arterial gipertenziya (AG) mavjud bo'lgan bemorlarda postkovid simptomlarning davomiyligi va og'irligi yuqori bo'lishi, ularning qayta tiklanish jarayoni esa sekinlashishi qayd etilgan. Bu holat nafaqat klinik ko'rinishlarda, balki molekulyar darajada ham o'z aksini topadi.

Zamonaviy ilmiy qarashlarga ko'ra, Long COVID patogenezi genetik predispozitsiya va epigenetik regulyatorlar bilan chambarchas bog'liq.

Xususan, mikroRNKlar (miR-155, miR-28 va boshqalar) yallig'lanish mediatorlari sintezi, immun hujayralar faolligi, endotelial hujayralarning funksional holati va tomir devori stressiga javob jarayonlarini nozik darajada boshqaruvchi epigenetik mexanizmlar sifatida e'tirof etiladi. miR-155 yallig'lanish kaskadining faollashuvi, sitokinlar sekretsiyasi va immun javobning kuchayishi bilan bog'liq bo'lsa, miR-28 tomir devorining barqarorligi, endotelial disfunktsiya va oksidlovchi stress jarayonlarida muhim rol o'ynaydi.

Ushbu mikroRNKlarning ekspressiyasi pasayishi yoki disbalansi Long COVID bilan og'riqan bemorlarda surunkali yallig'lanish, tomir tonusining buzilishi va vaskulyar disfunktsiyani kuchaytirishi mumkin. Bundan tashqari, renin–angiotenzin tizimi (AGT geni), JAK/STAT signal yo'llari (JAK2 geni), IL-6 sitokinlari va EDN1 genidagi polimorfizmlar individual sezuvchanlikni belgilovchi genetik omillar sifatida ko'rilmoqda.

Ularning mikroRNKlar bilan o'zaro ta'siri Long COVID kechishini yanada og'irlashtirishi, arterial gipertenziya kabi komorbid holatlar fonida esa klinik simptomlarning davomiyligini uzaytirishi mumkin. Shunday qilib, Long COVID nafaqat postinfeksion klinik sindrom sifatida, balki genetik va epigenetik mexanizmlarning murakkab o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keluvchi ko'p qirrali patologik jarayon sifatida qaralmoqda.

Bu esa ushbu guruh bemorlar uchun personalizatsiyalangan monitoring va davolash strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini asoslaydi.

Maqsad.

Long COVID bilan ogʻrigan bemorlarda arterial gipertenziya mavjudligiga qarab yalligʻlanish va tomir regulyatsiyasiga aloqador mikroRNKlar (miR-155, miR-28) ekspressiyasi hamda asosiy gen polimorfizmlarining (AGT, JAK2, IL6, EDN1) oʻzaro bogʻliqligini baholash.

Materiallar va usullar.

Tadqiqotda SARS-CoV-2 infeksiyasining oʻtkir bosqichidan keyin kamida 9 oy oʻtgan 174 nafar shaxs ishtirok etdi. Bemorlar Long COVID va AG mavjudligiga koʻra guruhlariga ajratildi.

Venoz qon namunalaridan mikroRNKlar ajratilib, miR-155 va miR-28 ekspressiyasi RT-qPZR yordamida Δ Ct usuli asosida baholandi. AGT (T174M), JAK2 (Val612Phe), IL6 (-174G>C) va EDN1 (Lys198Asn) genlaridagi polimorfizmlar allel-spetsifik PZR orqali aniqlanib, statistik tahlil $p < 0,05$ darajasida amalga oshirildi.

Natijalar.

Arterial gipertenziyaga ega Long COVID bemorlarida miR-155 va miR-28 ekspressiyasi ishonchli darajada past boʻlib, bu yuqori Δ Ct qiymatlari bilan namoyon boʻldi ($p < 0,001$). Ushbu guruhda miR-155 va miR-28 oʻrtasida kuchli teskari korrelyatsiya aniqlanib, ularning yalligʻlanish va endotelial regulyatsiyada birgalikda ishtirok etishini koʻrsatdi.

Genetik tahlil AGT T174M polimorfizmining M alleli va TM genotipi, shuningdek JAK2 Val612Phe genotiplari AG bilan kechuvchi Long COVID holatlarida koʻproq uchrashini koʻrsatdi.

Arterial gipertenziyasi boʻlmagan bemorlarda esa EDN1 Lys198Asn polimorfizmi bilan bogʻliq oʻzgarishlar ustun boʻlib, bu endotelial disfunktsiya mexanizmlarining mustaqil rolini tasdiqlaydi.

Xulosa.

Olingan natijalar Long COVID patogenezida mikroRNKlar va genetik variantlarning muhim ahamiyatga ega ekanini koʻrsatadi. Arterial gipertenziya mavjud boʻlgan bemorlarda yalligʻlanish va tomir regulyatsiyasining molekulyar buzilishlari yanada chuqur namoyon boʻladi.

Ushbu maʼlumotlar Long COVID bilan ogʻrigan bemorlarni risk stratifikatsiyasi qilish va individual yondashuv asosida monitoring hamda davolash strategiyalarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Wu F, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. *Nature*. 2020;579(7798):265–269.
2. Dong E, et al. An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *Lancet Infect Dis*. 2020;20(5):533–534.
3. Wang C, et al. A novel coronavirus outbreak of global health concern. *Lancet*. 2020;395(10223):470–473.
4. Zu ZY, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a perspective from China. *Radiology*. 2020;296(2):E15–E25.
5. Bulut C, Kato Y. Epidemiology of COVID-19. *Turk J Med Sci*. 2020;50(SI-1):563–570.
6. Feng Y, et al. COVID-19 with different severities: a multicenter study of clinical features. *Am J Respir Crit Care Med*. 2020;201(11):1380–1388.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

7. Martin Sanchez FJ, et al. Insights for COVID-19 in 2023. *Rev Esp Quimioter.* 2023;36(2):114–124.
8. Shibabaw T. Inflammatory cytokine: IL-17A signaling pathway in patients present with COVID-19 and current treatment strategy. *J Inflamm Res.* 2020;13:673–680.
9. Vaz de Paula CB, et al. IL-4/IL-13 remodeling pathway of COVID-19 lung injury. *Sci Rep.* 2020;10(1):18689.
10. Paolini A, et al. Cell death in coronavirus infections: uncovering its role during COVID-19. *Cells.* 2021;10(7):1835.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH